

Relationship between physical activity and anxiety: A literature review

Relación entre actividad física y ansiedad: Una revisión bibliográfica

Prieto-Mesa, N.¹, Lemos-Romera, M.² y Villodres, G.C.^{3*}

Resumen

Introducción: Los trastornos de ansiedad (TA) son muy frecuentes en la sociedad actual teniendo un impacto negativo sobre la vida cotidiana de los individuos que la padecen. Estos trastornos suponen una respuesta motora, cognitiva y fisiológica recurrente ante ciertos estímulos desencadenantes en base a la anticipación del individuo a una posible futura amenaza. Los enfoques de tratamiento de esta apuestan por terapias farmacológicas y psicológicas. **Desarrollo:** Sin embargo, la actividad física (AF) cada vez más se presenta como una excelente opción de tratamiento complementaria a estas terapias e incluso en sustitución a las mismas en algunos casos por sus beneficios en relación con la mejora de la salud física, mental y social en todas las edades. El objetivo del presente trabajo es llevar a cabo una revisión de la bibliografía existente sobre la relación entre la ansiedad y AF. **Conclusión:** La presente revisión bibliográfica concluye considerando la investigación en el ámbito de la relación entre la AF y la ansiedad como un espacio que presenta hallazgos fundamentales y significativos para respaldar la práctica de ejercicio como un medio por el que prevenir o reducir TA.

Palabras clave: ejercicio; salud mental; intervención.

Abstract

Introduction: Anxiety disorders (AD) are very common in today's society and have a negative impact on the daily lives of individuals who suffer from them. These disorders involve a recurrent motor, cognitive and physiological response to certain triggering stimuli based on the individual's anticipation of a possible future threat. Treatment approaches are based on pharmacological and psychological therapies. **Development:** However, physical activity (PA) is increasingly presented as an excellent treatment option to complement these therapies and even replace them in some cases due to its benefits in relation to the improvement of physical, mental and social health at all ages. The aim of this paper is to carry out a review of the existing literature on the relationship between anxiety and PA. **Conclusion:** This bibliographic review concludes by considering the research in the field of the relationship between PA and anxiety as a space that presents findings fundamental and significant to support the practice of exercise as a means by which prevent or reduce AD.

Keywords: exercise; mental health; intervention.

Tip: Review - **Section:** Physical activity and health

Author's number for correspondence: 3 - Sent: 09/05/2024; Accepted: 07/09/2024

¹Department of Didactics of Corporal Expression, Faculty of Educational Sciences, University of Granada – Spain – Nuria Prieto-Mesa, nuriaprieto@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0009-0009-0350-3002>

² Department of Didactics of Corporal Expression, Faculty of Educational Sciences, University of Granada – Spain – Marina Lemos-Romera, mlrbubi02@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0009-0007-3773-2466>

³Department of Didactics of Corporal Expression, Faculty of Educational Sciences, University of Granada – Spain – Gracia Cristina Villodres, gcwillodres@ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8304-5719>

Relação entre atividade física e ansiedade: uma revisão de literatura

Resumo

Introdução: Os transtornos de ansiedade (TA) são muito comuns na sociedade atual, tendo um impacto negativo na vida diária dos indivíduos que sofrem com isso. Esses distúrbios envolvem uma resposta motora, cognitiva e fisiológica recorrente a certos desencadeando estímulos baseados na antecipação do indivíduo sobre um possível futuro ameaça. As abordagens de tratamento para isso dependem de terapias farmacológicas e psicológico. **Desenvolvimento:** Contudo, a atividade física (AF) é cada vez mais apresentada como um excelente opção de tratamento complementar a estas terapias e até mesmo como substituto em alguns casos, pelos seus benefícios em relação à melhoria da saúde física, mental e social em todas as idades. O objetivo deste trabalho é realizar realizaram uma revisão da literatura existente sobre a relação entre ansiedade e AF. **Conclusões:** Esta revisão bibliográfica conclui considerando as pesquisas na área da relação entre AF e ansiedade como espaço que apresenta achados fundamental e significativo para apoiar a prática de exercício físico como meio de que previnem ou reduzem a TA.

Palavras-chave: exercício, saúde mental, intervenção.

Reference:

Prieto-Mesa, N., Lemos-Romera, M., & Villodres, G. C. (2025). Relationship between physical activity and anxiety: A literature review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(1), 91-108.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599737>

I. Introducción

La ansiedad ha ido cobrando especial relevancia y presencia en la evolución del ser humano y la progresión de sus días, siendo considerada como aquello que alarma de forma repentina a nuestro organismo ante situaciones de peligro, inestabilidad o inadaptación, manifestando conductas de escape o lucha, en función de la circunstancia dada. Sin embargo, cuando esta respuesta o actuación se mantiene en el tiempo o se produce de forma desmesurada, comienza a considerarse un gran problema que condicionará de forma notable diversos hábitos de la vida cotidiana del sujeto afectado (Serrano et al., 2015).

De acuerdo con Posada (2013), la aparición de los primeros TA se da entre los 7 y los 28 años, edades que abarcan etapas, en ocasiones complicadas como el instituto y la universidad, lo cual se relaciona directamente con un rechazo social o un uso de sustancias psicoactivas.

No obstante, tal y como se indicó anteriormente, este trastorno mental se ha convertido en uno de los más diagnosticados en los últimos tiempos (Haller et al., 2014), encontrándose en el ranking de los 10 primeros problemas de salud a nivel mental (Organización Mundial de la Salud, 2013) y afectando de esta manera a más de 300 millones de personas en todo el mundo, con independencia de su sexo, edad, situación social, económica, cultural, etc.

Por otro lado, la frecuente confusión entre los trastornos ansiosos con los trastornos depresivos, el miedo o el estrés. Por ello, es fundamental su distinción, aunque parte de sus sintomatologías sean similares, hace años que dejaron de considerarse como un único problema. Por tanto, se considera la depresión como un desorden de carácter más limitante en la realización de actividades cotidianas, relaciones sociales e interpersonales, así como en el rendimiento académico (Ballesteros et al., 2005) y con vinculación a los aspectos cognitivos (Flores et al., 2007).

En cuanto al miedo, el ser humano se dirige a él como una respuesta alarmante con una base biológica que se manifiesta ante la aparición del peligro real. Sin embargo, la ansiedad se expresa a través de conductas y señales físicas suponiendo una aprensión, inquietud, angustia y preocupación en exceso ante una posible amenaza. No obstante, lo que sí está claro es el gran empeoramiento de la calidad de vida (Candel et al., 2008).

De esta manera, se pretende mostrar a través del presente trabajo bibliográfico la importancia, influencia y efectividad de la actividad física (AF) en la prevención y tras la aparición de la ansiedad. Para ello, se llevará a cabo el análisis de diferentes estudios, revisiones y ensayos realizados en poblaciones que padecen este tipo de patología, con el objetivo de poder mostrar los beneficios del ejercicio sobre la capacidad biológica de la persona, el plano psicológico, la sensación de bienestar, etc., logrando así una inhibición de la estimulación de la ansiedad, entre otros y, en definitiva, una mejora de la salud física, mental y social en todas las edades.

I.1. ¿Qué es el trastorno de ansiedad?

Los trastornos de ansiedad (TA) son un grupo de afecciones de salud mental caracterizadas por un estado psicológico de hipervigilancia, angustia, miedo y preocupación excesivos combinados con síntomas fisiológicos tales como temblores, dificultad para concentrarse, tensión muscular, sueño de mala calidad, fatiga, dificultad para respirar y aceleración del corazón, que pueden variar en la forma de manifestarse según su gravedad y el subtipo de trastorno. Este estado por el que se caracterizan los TA se genera por la anticipación del individuo a una futura amenaza, ya sea real o supuesta, percibida a través de ciertos estímulos generales y dañinos que desencadenan dicha respuesta fisiológica y conductual.

Tal y como destacan Carballo et al. (2019), desde un punto de vista evolutivo, la ansiedad se considera una conducta adaptativa debido a que busca la supervivencia del individuo al mantenerlo alerta y hacer que se aleje de situaciones que suponen un peligro potencial. Sin embargo, cuando esta conducta se manifiesta recurrentemente de manera intensa, anticipatoria e involuntariamente, incluso ante amenazas supuestas, puede pasar a convertirse en un trastorno mental.

Baxter et al. (2014) destacan en base a los datos del Global Burden of Disease (GBD) que los TA son la sexta causa principal de discapacidad a nivel global. Por otro lado, según Kandola et al. (2018), son muy predominantes en personas de cualquier edad y a nivel global, oscilando su prevalencia entre el 3,8% y el 25% en todos los países. Además, resaltan el impacto debilitante de estos trastornos en las actividades diarias, en el funcionamiento psicosocial y en el bienestar y calidad de vida de los individuos.

Asimismo, Stonerock et al. (2015) destacan que la ansiedad es un factor de riesgo asociado a una menor calidad de vida en relación con la salud. Kandola y Stubbs (2020) concretan que las personas que padecen estos trastornos tienen más probabilidad de sufrir otras afecciones en relación con la salud mental, como la depresión. Además, la ansiedad también puede coexistir con afecciones crónicas de salud física, especialmente con enfermedades cardiovasculares (ECV), teniendo estos individuos entre un 26% y un 52% más de riesgo de sufrirlas. A su vez, todo ello se asocia con una mayor probabilidad de mortalidad prematura.

Por otro lado, Carballo et al. (2019) afirman que la generación y modulación de los TA es debida a las anormalidades en el funcionamiento de núcleos cerebrales tales como la amígdala, el tronco encefálico, la corteza prefrontal, el hipocampo y el hipotálamo. Aunque aún no se ha comprendido completamente cómo fluye y se codifica la información en relación con la ansiedad en los circuitos neuronales. También sugieren que pueden deberse a factores genéticos, asociados a su vez con las vivencias personales del individuo. Además, en base a los criterios del DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5ª edición), hacen la siguiente clasificación de los subtipos de TA: TA por separación, Mutismo

selectivo, Fobia específica, TA social, Trastorno de pánico, Agorafobia, TA generalizada, TA inducido por sustancias/medicamentos. TA debido a otra afección médica, TA especificados y TA no especificados.

I.2. ¿La actividad física mejora los trastornos de ansiedad?

Paramio-Pérez (2017) afirma que no es algo reciente la idea de que cuerpo y mente funcionan de forma conjunta, ya que los antiguos griegos ya hablaban de ello. Sin embargo, no fue hasta 1948 cuando se estableció esta relación a través de la definición de salud dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), que declara: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (p.1).

No obstante, no es hasta el siglo XX, concretamente a partir de los años 60, cuando se empieza a aceptar que la ansiedad es una respuesta triple del organismo. Es decir, una respuesta motora, cognitiva y fisiológica. Esta idea fue extendida gracias al enfoque cognitivo-conductual y ayudó a entender mejor la ansiedad. Así, Bischoff et al. (2018) realizaron un estudio donde se comprobó que además de la terapia cognitivo-conductual, el ejercicio aeróbico mejoraba los síntomas en individuos que sufrían trastorno de pánico, agorafobia y afecciones crónicas de salud física.

Por tanto, tal y como indican Carballo et al. (2019), se determina que la ansiedad tiene un componente físico y otro mental. Cuando aparecen dichos síntomas físicos característicos, activan la parte mental y se entra en un ciclo debido a la retroalimentación de ambos componentes.

Así, Guerra-Santesteban et al. (2017) destacan que el ejercicio tiene tanto beneficios psicológicos como fisiológicos. Por un lado, resaltan que la AF mejora la autoestima, el autoconcepto y la autoconfianza de los individuos motivada por el bienestar experimentado tras su realización, pudiendo actuar como terapia. Y, por otro lado, destacan que la AF afecta al Sistema Nervioso Autónomo (SNA), preparando mejor al cuerpo para afrontar los estímulos desencadenantes de la ansiedad para el individuo. Además, la práctica regular de ejercicio aeróbico disminuye la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea en situaciones de ansiedad.

Asimismo, Castellanos-Pintado (2022) defiende la AF como la herramienta más efectiva para reforzar las estrategias de primera intervención en casos de TA tales como la terapia psicológica y farmacológica. Fundamenta dicha idea en el hecho de que el ejercicio actúa tanto en la capacidad biológica de los individuos como en el plano psicológico. Es decir, la AF ayuda a aumentar la oxigenación de los órganos vitales y a la liberación de más hormonas relacionadas con el estado de ánimo como la norepinefrina, la serotonina, la dopamina y las endorfinas. Con ello, concluye que los efectos de la AF en relación con el aumento de los niveles de estos neurotransmisores se pueden equiparar a los de las

intervenciones farmacológicas reduciendo así la necesidad de medicación. Respecto al plano psicológico destaca que la AF mejora la autoestima y la autosuficiencia. Por lo que todo ello en su conjunto, favorece la sensación de bienestar y las emociones positivas.

Por otro lado, Craske et al. (2017) afirman que la neurobiología en relación con los TA aún es limitada y en gran medida desconocida. Sin embargo, destacan la identificación de algunas generalizaciones para la mayoría de estos trastornos. Estas son alteraciones en el sistema límbico, factores genéticos (antecedentes familiares y sexo femenino) y disfunción del eje hipotalámico-pituitario-suprarrenal (HPA). Asimismo, concluyen que la AF estimula procesos neurogénicos de gran importancia para el correcto funcionamiento del cerebro como la regulación positiva del factor neurotrófico del cerebro (BDNF).

De esta manera, al promover el buen funcionamiento de regiones del cerebro de relevancia para la ansiedad, se concluye que la AF podría ayudar a reducir los síntomas derivados de los TA. Además, dichos trastornos se asocian específicamente con unos niveles altos de la proteína C reactiva (PCR) de citoquinas proinflamatorias. Los niveles elevados de esta proteína causan inflamación crónica que puede derivar en el desarrollo de estos trastornos. Por tanto, la AF al tener propiedades antiinflamatorias que influyen en el sistema inflamatorio produce un impacto positivo en el tratamiento de los TA.

Por su parte, Kandola et al. (2018) afirman que son varios los estudios que han mostrado que la AF disminuye la sensibilidad a la ansiedad debido a la generación de respuestas fisiológicas que son similares a las que se experimentan durante estados de ansiedad elevados, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, no se tienen los sentimientos negativos y ansiosos propios de la ansiedad.

Por tanto, la práctica regular de AF puede llevar a los individuos que la padecen a asociar estas experiencias fisiológicas con sensaciones agradables que no suponen una amenaza, ayudando así a reducir el temor anticipado a estos síntomas físicos, aumentando la tolerancia y manejo de estos. De esta manera, el individuo generará sensaciones de dominio de las situaciones desencadenantes de la ansiedad a través de estas experiencias por lo que la AF promoverá su autosuficiencia para hacer frente a las mismas. Esto es debido a que las creencias personales deficientes son características de estos trastornos por lo que estos sentimientos de dominio a través de la AF ayudan a mejorar la autoestima y a mitigar las preocupaciones negativas que influyen sobre la autopercepción.

Según Kandola y Stubbs (2020) son varios los estudios que vinculan la AF con la incidencia de trastornos de salud mental reflejando una correlación inversa de la misma con los síntomas de TA. Así, por ejemplo, Stubbs et al. (2017), analizando datos de la Encuesta Mundial de Salud que engloba 47 países, sugieren que las personas que no realizan una alta AF moderada a vigorosa de forma regular aumentan en

un 32% sus probabilidades de padecer un TA respecto a aquellas que sí la realizan. Teychenne et al. (2015) muestran que el riesgo de padecer ansiedad aumenta a medida que también lo hace el tiempo que el individuo permanece sentado, reflejando así los riesgos del sedentarismo en relación con estos trastornos.

Asimismo, Kandola y Stubbs (2020) destacan también que la AF y el ejercicio pueden proteger de los síntomas de la ansiedad reduciendo los mismos y abordando a su vez los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares y de mortalidad prematura que derivan y se asocian a los TA.

Por otro lado, Eime et al. (2013) muestran un modelo conceptual de Salud a través del Deporte donde describen la relación entre las motivaciones que impulsan a participar en prácticas deportivas y los beneficios de dicha participación en la salud psicosocial de los individuos. De esta manera, se ve la influencia positiva de la participación en AF en las diferentes dimensiones de la salud (física, psicológica y social).

Sin embargo, Craske et al. (2017) indican la necesidad de un mayor reconocimiento y estudio de los TA, mostrando que la mayoría de estos siguen sin ser detectados ni tratados, incluso en los países más avanzados económicamente. Y, si estos no son tratados, irán en aumento siendo mayores las limitaciones de los individuos que los padecen.

Por tanto, una mayor comprensión sobre la interacción de la AF con los síntomas de los TA ayudaría a orientar las intervenciones en estos casos basadas en la AF, adaptándolas mejor al perfil biológico y psicológico de dichos individuos. Además, esto mismo ayudaría a su vez a desarrollar tratamientos y medidas de prevención más adecuadas y efectivas.

II. Desarrollo

II.1. Relación entre tipo de actividad física y ansiedad

En la actualidad, aún no se conocen con exactitud los parámetros de la AF tales como la frecuencia, intensidad o duración, más efectivos para disminuir los síntomas de la ansiedad. La carencia de Ensayos Controlados Aleatorizados (ECA) que distingan y clasifiquen los impactos de la actividad aeróbica y de resistencia, justifica dicha situación de incertidumbre. Por ello, es necesario fomentar la realización de estas con el objetivo de aclarar una relación dosis-respuesta.

Es necesario el entendimiento de esta conexión, pues será la que permita el diseño y desarrollo de intervenciones centradas en la AF ajustadas para abordar los síntomas procedentes de la ansiedad, evitando de esta manera la dependencia exclusiva de las directrices de la salud pública.

Sin embargo, se dispone de alguna evidencia reciente que indica que este tipo de ejercicios puede variar en relación con la sintomatología y las construcciones subyacentes de las personas afectadas con TA. De esta forma, LeBouthillier et al. (2016) afirmaron que, a pesar de que ambas modalidades de actividad resultaban positivas para conseguir una mejora del estado del trastorno, únicamente sería el ejercicio aeróbico el que mostrase beneficios en la disminución de la angustia psicológica y la ansiedad. En contraste, el entrenamiento de la resistencia producía mejoras en la perceptibilidad de la ansiedad, la tolerancia en momentos de angustia y la intransigencia a la incertidumbre.

De la misma manera que existen pocos estudios entre la eficacia en los resultados de la actividad aeróbica y de resistencia, son pocas las investigaciones que hablan de la eficacia de otros aspectos como la AF en el tiempo libre o el ejercicio individual en comparación con el ejercicio en grupo. Quizás, esto pueda deberse al desafío que supone debido a la dificultad, pues podrían variar en función de cada persona y detalles específicos. Asimismo, se observan carencias en la variabilidad y diversidad de la intensidad y frecuencia de la AF empleada en las investigaciones acerca de la ansiedad, complicando aún más la posibilidad de discernir diferencias en la efectividad entre ellos.

Di Lorenzo et al. (1999) estudiaron los efectos del ejercicio aeróbico a largo plazo sobre la ansiedad, entre otros. Entre los hallazgos, se pudo observar una estrecha relación y asociación entre la mejora de la condición física de los individuos estudiados que realizaron ejercicios aeróbicos y la disminución de los niveles de ansiedad. Además, los efectos ansiolíticos y tranquilizantes del ejercicio perduraron a lo largo de un período de seguimiento de 12 semanas después de haber realizado AF. Dichos efectos pueden atribuirse a diversas causas, abarcando desde mecanismos biológicos, hasta aquellos fisiológicos y psicológicos del deporte. Desde la perspectiva biológica, la práctica deportiva puede ayudar a generar estos efectos ansiolíticos tras facilitar a los individuos mejorar la aptitud física. También, puede existir cierta influencia en los niveles de neurotransmisores relacionados con la ansiedad, disminuir las hormonas del estrés, así como la tensión muscular tras las sesiones de entrenamiento.

De acuerdo con el metaanálisis llevado a cabo con Petruzzello et al. (1991), que abordó la ansiedad-estado, la ansiedad-rasgo y los indicadores fisiológicos, se establece de forma evidente una asociación entre la práctica de ejercicio con la disminución de las medidas ya mencionadas. Si se pretende encontrar un efecto calmante, es necesario que el ejercicio sea de naturaleza rítmica como caminar, correr, andar en bicicleta, etc., con una duración que oscile entre los 5 y los 30 minutos y a una intensidad entre el 30% y el 60% de la máxima permitida para cada sujeto (De Vries y Housh, 1994).

Dustman et al. (1984), diseñaron un estudio con un grupo de individuos caracterizados por su sedentarismo y edades desde los 55 años hasta los 70 años. Para ello, se les planteó un programa de ejercicio

aeróbico a lo largo de 4 meses, con el objetivo de comparar los efectos obtenidos frente a otros dos grupos control: uno, sedentario; y otro que practicaba ejercicios de fuerza y flexibilidad. Los hallazgos reflejaron que los individuos que entrenaban con ejercicios aeróbicos mejoraron sus puntuaciones en diversos tests neuropsicológicos (tiempo de reacción, organización visual y memoria), más que aquellos que hacían únicamente flexibilidad o fuerza. No obstante, estos últimos obtuvieron una puntuación superior a la del grupo sedentario.

Faro et al. (2019), compararon los efectos inmediatos del entrenamiento de fuerza funcional (FRT) y del entrenamiento de fuerza tradicional (TRT) respecto a la situación de ansiedad, entre otras medidas psicológicas. Para llevar a cabo este estudio, requirieron a un total de 34 estudiantes universitarias como muestra, que participaron a lo largo de 4 sesiones: una de familiarización con cada tiempo, otra sesión de entrenamiento, etc., todas ellas con períodos de descanso de 2 a 7 días entre sí. Los ejercicios utilizados para el FRT se definieron como los 7 ejercicios primarios en el “Movement That Matters”, mientras que los ejercicios de TRT se centraron en máquinas orientadas y focalizadas en los principales grupos musculares. Se tomaron medidas del estado de ansiedad, evaluado mediante el “State-Trait Anxiety Inventory (SAI)” así como del afecto, medido a través de la “Feeling Scale (FS)”, tanto antes como después (inmediatamente y tras 15 minutos) de cada tipo de sesión de entrenamiento. De la misma manera, se evaluó tanto el nivel de disfrute con la “Physical Activity Enjoyment Scale (PACES)” como las pulsaciones por minuto (HR) y la percepción o carácter subjetivo del esfuerzo (RPE). En cuanto a los resultados, no se observaron diferencias entre el afecto y los tipos de entrenamiento, aunque los cambios de pre a post-15 fueron superiores en el FRT. No obstante, aumentó significativamente de pre, a post-0 y a post-15 en ambos casos. Por otro lado, en relación con el estado de ansiedad, fue reducido tanto en FRT como en TRT del pre al post-15. Sin embargo, los resultados fueron más notables en el primero de ellos. Lo mismo ocurrió con el nivel de disfrute y las medidas de HR.

II.2. Relación entre actividad física y ansiedad en adolescentes y universitarios

Según las investigaciones de Cardona et al. (2015), la etapa universitaria se caracteriza por ser un período en el cual los discentes asumen nuevas responsabilidades, comienzan a construir unas bases sólidas para su futuro y amplían su círculo social a través de las interacciones. Quizás sea por ello por lo que muchos padezcan altos niveles de ansiedad ocasionándoles diversas alteraciones tales como déficits de atención y concentración, disminución de la productividad, empeoramiento del rendimiento académico, etc. (Pérez et al., 2003).

Todo lo anterior, termina suponiendo para los jóvenes grandes exigencias psicológicas, sociales y académicas, convirtiendo esta etapa en particularidad en una de las más vulnerables y delicadas en cuanto

a los TA (Cardona et al., 2015). Además, en el entorno universitario siempre ha existido un tipo de microambiente que no ha favorecido un clima en el que la prioridad fuese la promoción de una cultura de salud entre los agentes educativos, reduciendo la probabilidad de llevar hábitos de vida saludables y, por el contrario, aumentando las posibilidades de sufrir patologías como la ansiedad, así lo indican Haas et al. (2018).

Por ello, al considerar la AF como un medio eficaz para la mejora de las anteriores, preocupa la situación entre los jóvenes, pues aquellos que no se especializan en Educación Física, pocas veces practican actividades físicas. Por suerte, en las últimas décadas han podido observarse cambios significativos que manifiestan cada vez más el compromiso de las universidades hacia un acercamiento a la salud, el bienestar y la calidad de vida del alumnado (Dooris et al., 2018).

Es cierto que, en este período, son considerados “normales” los cambios en el estado de ánimo a nivel psicosocial especialmente cuando se trata de cuestiones deportivas o académicas. Sin embargo, si estos se mantienen de forma prolongada tanto en tiempo como en intensidad, pasan de considerarse normales a ser trastornos como el de ansiedad generalizada.

Sabiendo esto, resulta esencial llevar a cabo medidas de prevención en estas edades, siendo el ejercicio físico uno de las más utilizadas de forma efectiva gracias a los beneficios psicológicos y biológicos que ofrece, así como a su agente protector frente a patologías como la ansiedad (Olmedilla et al., 2010).

Buabbas et al. (2021) realizaron una investigación en relación con el uso de los dispositivos inteligentes entre los universitarios, vinculándolos estrechamente con el desarrollo de problemas psicológicos e inactividad física, entre otros. Para ello, requirió de la participación de 1993 alumnos/as (hombres = 947; mujeres = 1046), siendo un 51,1% universitarios, presentando niveles más altos de ansiedad y otros problemas psicológicos que los estudiantes de secundaria. Los resultados obtenidos en una de las pruebas mostraron que aquellos alumnos/as que utilizan los dispositivos inteligentes más de 4h/día, además de ser más adictos a ellos, presentan mayores cantidades de ansiedad. Asimismo, se utilizaron pruebas T para comparar los valores de la ansiedad, entre otros, en función del género, las escuelas o el rendimiento educativo, dando lugar a unos resultados que reflejan un mayor nivel de ansiedad en el género femenino frente al género masculino. Igualmente ocurre con el resto de las variables: estrés y depresión. Por otro lado, se pudieron apreciar diferencias relevantes entre el alumnado activo e inactivo físicamente en relación con el nivel de ansiedad, entre otras variantes como el estrés o la depresión. De esta manera, con enfoque en el tema principal del presente trabajo, se apreciaron mayores niveles de

ansiedad en aquellos jóvenes que no realizaban deporte con regularidad en comparación con los que sí lo hacían.

Otro estudio llevado a cabo por Ghrouz et al. (2019) analizó la interrelación entre la realización de AF y la calidad del sueño respecto a la salud mental (ansiedad) entre el alumnado universitario indio. Para ello, realizaron un estudio transversal que utilizaba diferentes cuestionarios y/o escalas como “the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)” para valorar la ansiedad y depresión, “the International Physical Activity Questionnaire-Short Form (IPAQ-SF)” para comprobar el nivel de AF y “the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)” para evaluar la calidad del sueño. Entre los resultados se pudo observar una mayor prevalencia de ansiedad (30%) que de depresión (18%). Además, un 51% de los participantes mostraron tener mala calidad de sueño y bajos niveles de AF, lo cual justifica la relación inversa entre la AF y la ansiedad, de modo que si aumenta la primera se reduce la segunda. En el caso del descanso, la mala calidad del sueño se relacionó de forma significativa y positiva con la ansiedad.

En cualquiera de los casos, todos los estudios analizados sostienen que realizar AF está asociada con la reducción de los niveles de ansiedad o con menores probabilidades de desarrollarla (Faro et al., 2019; Gallego et al., 2014; Ghrouz et al., 2019 y Wu et al., 2015), especialmente en aquellos individuos que practican el ejercicio por placer o con el objetivo de mantenerse. Por el contrario, el sedentarismo impulsará el aumento del nivel de ansiedad.

En definitiva, para evitar la aparición de sintomatología relacionada con la ansiedad entre la juventud a causa de diversos factores como los exámenes, la inadaptación académica y social, el fracaso escolar, etc., debería fomentarse la recomendación de la práctica físico-deportiva como agente de protección y mejora.

II.3. Relación entre ansiedad, actividad física y pandemia por COVID-19

Durante el período de confinamiento derivado de la pandemia global del COVID-19, la situación y dinámica de la sociedad ha experimentado cambios drásticos y significativos, siendo uno de los sectores más afectados y vulnerables el del ámbito educativo. De acuerdo con las investigaciones de Paricio del Castillo y Pando-Velasco (2020), la salud emocional de los educandos se ha visto afectada de manera muy adversa durante dicha crisis sanitaria.

Se ha observado la presencia de diferentes factores de ansiedad en los escolares, tales como la frustración, la incertidumbre, el miedo social, alteraciones en el sueño, patrones alimenticios deficientes, etc. De la misma manera, tal y como indican Palacio-Ortiz et al. (2020), los niños y niñas han

experimentado impactos significativos en su salud emocional, manifestando altos niveles de ansiedad, entre otros.

Además, debido al escenario de confinamiento que existió, desaparecieron acciones como acudir a clases presenciales, limitar sus interacciones sociales, o eliminar la práctica de actividades deportivas, siendo este último un potenciador de inconvenientes a nivel emocional. Esto ocurre ya que la Educación Física y la AF emergen como herramientas imprescindibles para mitigar estos problemas, pues no solo fortalecen nuestro organismo y sistema inmunológico, fomentan hábitos saludables, disminuyen el sedentarismo, mejoran las horas de sueño, etc., sino que también estimulan la generación y liberación de hormonas asociadas al bienestar y la felicidad, esenciales para mantener una buena salud mental alejada de la ansiedad y otros.

Erazo y Narvárez (2020) llevaron a cabo un enfoque cuantitativo de carácter descriptivo y corte transversal, con el propósito de cuantificar de forma precisa los resultados relacionados con las variables objeto de investigación. La selección de la población se realizó a través de un muestreo no probabilístico por cuotas, usado para determinar la muestra del estudio, compuesta por 330 padres y madres de familia de educandos de Cuenca (Ecuador) (González-González et al., 2020). En el marco de esta investigación, se empleó una encuesta diseñada para evaluar la variable independiente (Educación Física) y la variable dependiente (salud emocional en los escolares).

En relación con los cambios conductuales de los educandos durante la etapa de pandemia, un 35,2% expresó su acuerdo al respecto y un 26% reportó que niños y niñas manifestaban continuas rabietas o mal genio. Sánchez-Boris (2021) señala que, durante la pandemia del COVID-19, se observaron cambios de comportamiento de los jóvenes tales como trastornos del sueño, déficit de atención, irritabilidad, ansiedad, etc. Esto puede justificarse ante la falta de AF, pues tal y como indican Escalona-Arce y Valdenegro-Manríquez (2021), los estudiantes experimentan una gran satisfacción al llevar a cabo las sesiones de Educación Física, pues así mejoran y alivian su ansiedad, favorecen su salud emocional y generan sensaciones placenteras de bienestar que actúan como calmantes ante una situación tan caótica como la vivida.

Por otro lado, un 42,4% de los participantes coinciden en que los niños/as experimentan mejores sensaciones tras realizar AF. Asimismo, Vallejo y Zuleta (2019) afirman que los discentes con trastornos depresivos mejoraron notablemente sus condiciones con la ayuda de esta. Además, un 44,2% de los encuestados confirman lo anterior tras observarlo en sus hijos/as.

Finalmente, cabe destacar la aportación de Viteri-Toro y López-Bonilla (2017), indicando que la AF además de ofrecer los beneficios comentados con anterioridad también permite una mejora en los niveles de concentración, en conductas equilibradas y mejoras de la autoestima.

III. Conclusión

La presente revisión bibliográfica concluye considerando la investigación en el ámbito de la relación entre la AF y la ansiedad como un espacio que presenta hallazgos fundamentales y significativos para respaldar la práctica de ejercicio como un medio por el que prevenir o reducir TA. Sin embargo, para facilitar la comprensión y fundamentación de dicha literatura y sus mecanismos subyacentes, es necesario encarar diversas de sus lagunas y/o carencias, apreciar los protocolos de intervención útiles y fomentar la salud física en aquellos individuos que padezcan ansiedad.

Por ello, es importante contar con una buena planificación y estrategia que incluya medidas objetivas e imparciales en relación con las aptitudes físicas, tales como las pruebas de VO₂máx. Además, formas de evaluación de indicadores de la salud física controlados a través de diferentes Ensayos Clínicos Aleatorios (ECA) fiables y de calidad. En consecuencia, se lograría conocer una valoración más minuciosa y precisa acerca de los beneficios de la AF tanto en la salud física como en la ansiedad de la población.

De esta manera, es de vital importancia valorar la AF como una excelente herramienta a implementar para las intervenciones tempranas en patologías como la ansiedad, entre otras, complementando así la utilización de terapias cognitivas-conductuales o evitar la farmacoterapia únicamente.

Por otro lado, tras profundizar en diversas investigaciones, cabe destacar la consideración de examinar la interrelación entre la AF y la ansiedad en grupos no clínicos, proponiendo la AF desde una perspectiva universal para la prevención primaria de la ansiedad. No obstante, sigue siendo necesario el desarrollo de nuevas investigaciones que confirmen con total certeza lo anterior.

En relación con la práctica de deportes, particularmente en niños y adolescentes, se subraya la evidencia de considerables beneficios para la salud física, psicológica y social. Sin embargo, tal y se ha podido comprobar, la investigación se centra en su mayoría en estudios transversales, siendo necesarios los estudios longitudinales que permitan conocer en profundidad estos efectos.

Por último, es de vital importancia conocer y considerar las diferencias de género en la práctica de la AF, comprendiendo cómo las mujeres a pesar de estar más informadas en relación con las estrategias de autocontrol practican menos ejercicio que el sexo opuesto. Esto refleja una incesante necesidad de conocer los motivos que dan cabida a esta situación y diseñar intervenciones para ponerles fin.

En definitiva, el presente trabajo bibliográfico pretender acercar en mayor medida la idea de la AF como un excelente vehículo para asegurar un bienestar en el más amplio de los sentidos, incidiendo en la prevención y tratamiento de la ansiedad, así como para manifestar la necesidad de seguir investigando acerca de ello para eliminar prácticas menos beneficiosas y sustituirlas por la práctica de ejercicio.

IV. Conflict of interests / Conflicto de intereses

No existen conflictos de interés.

V. References / Referencias

- Ballesteros, M-C., Aguado, J-A. y Pérez, C. (2005). *Trastornos de ansiedad en la infancia y adolescencia*. Tratado de Psiquiatría.
- Baxter, A. J., Vos, T., Scott, K. M., Ferrari, A. J. y Whiteford, H. A. (2014). The global burden of anxiety disorders in 2010. *Psychological medicine*, 44(11), 2363–2374. <https://doi.org/10.1017/S0033291713003243>
- Bischoff, S., Wieder, G., Einsle, F., Petzold, M. B., Janßen, C., Mumm, J. L. M., Wittchen, H. U., Fydrich, T., Plag, J. y Ströhle, A. (2018). Running for extinction? Aerobic exercise as an augmentation of exposure therapy in panic disorder with agoraphobia. *Journal of psychiatric research*, 101, 34–41. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2018.03.001>
- Buabbas, A., Hasan, H. y Buabbas, M. (2021). The associations between smart device use and psychological distress among secondary and high school students in Kuwait. *PLoS ONE*, 16(6), e0251479. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251479>
- Candel, N., Olmedilla, A. y Blas, A. (2008). Relaciones entre la práctica de actividad física y el autoconcepto, la ansiedad y la depresión en chicas adolescentes. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 8(1), 61-78.
- Carballo, M. M., Estudillo, C. P., Meraz, L. L., Parrazal, L. B. y Valle, C. M. (2019). Trastornos de ansiedad: revisión bibliográfica de la perspectiva actual. *eNeurobiología*, 10(24), 2.
- Cardona, J-A., Pérez, D., Rivera, S. y Gómez, J. (2015). Prevalencia de ansiedad en estudiantes universitarios. *Diversitas* 11(1), 79-89.
- Castellanos-Pintado, G. (2022). *Efectos positivos de la actividad física sobre la ansiedad en estudiantes universitarios*. [Trabajo Fin de Grado, Universidad Europea].

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

- Craske, M. G., Stein, M. B., Eley, T. C., Milad, M. R., Holmes, A., Rapee, R. M. y Wittchen, H. U. (2017). Anxiety disorders. *Nature reviews. Disease primers*, 3, 17024. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.24>
- Di Lorenzo, T. M., Bargaman, E. P., Stucky-Ropp, G. S., Brassington, G. S., Frensch, P. A. y LaFontaine, T (1999). Long-term effects of aerobic exercise on psychological outcomes. *Preventive Medicine*, 28, 75-85. <https://doi.org/10.1006/pmed.1998.0385>
- De Vries H.A. y Housh, T.J. (1994). *Physiology of exercise for physical education, athletics, and exercise science* (5th ed.). Dubuque, IA: Brown
- Dooris, M., Farrier, A., Doherty, S., Holt, M., Monk, R. y Powell, S. (2018). The UK healthy universities self-review tool: Whole system impact. *Health Promotion International*, 33(3), 448-457. <https://doi.org/10.1093/heapro/daw099>.
- Dustman, R.E., Ruhling, R.O., Russell, E.M., Shearer, D.E., Bonekat, H.W., Shigeoka, J.W., Wood, J.S., Bradford, D.C. (1984). Aerobic exercise training and improved neuropsychological function of older individuals. *Neurobiology Aging*, 5(1):35-42. [https://doi.org/10.1016/0197-4580\(84\)90083-6](https://doi.org/10.1016/0197-4580(84)90083-6)
- Eime, R. M., Young, J. A., Harvey, J. T., Charity, M. J. y Payne, WR (2013). Una revisión sistemática de los beneficios psicológicos y sociales de la participación en el deporte para niños y adolescentes: información sobre el desarrollo de un modelo conceptual de salud a través del deporte. *Revista internacional de nutrición conductual y actividad física*, 10, 98. <https://doi.org/10.1186/1479-5868-10-98>
- Erazo-Álvarez, J. y Narváez-Zurita, C. (2020). Medición y gestión del capital intelectual en la industria del cuero -calzado en Ecuador [Measurement and management of intellectual capital in the leather industry -footwear in Ecuador]. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 5(9), 437-467. <http://doi.org/10.3581/r.k.v5i9.662>
- Escalona-Arce, J. y Valdenegro-Manríquez, E. (2021). *Opiniones de escolares respecto de las clases de educación física virtuales en situación de COVID –19*. [Tesis doctoral, Universidad Andres-Bello].
- Faro, J., Wright, J., Hayman, L., Hastie, M., Gona, P. y Whiteley, J. (2019). Functional Resistance Training and Affective Response in Female College Age Students. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 51(6), 1186-1194. <http://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001895>
- Flores, R., Jiménez, S-D., Pérez, S., Ramírez, P-B. y Vega, C-Z (2007). Depresión y ansiedad en estudiantes universitarios. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 10(2), 1-12.

- Gallego, J., Aguilar-Parra, J-M., Cangas, A-J., Langer, A. y Mañas, I. (2014). Effect of a Mindfulness Program on Stress, Anxiety and Depression in University Students. *Spanish Journal of Psychology*, 17, 1-6. <http://doi.org/10.1017/sjp.2014.102>
- Ghrouz, A., Noohu, M., Manzar, M., Spence, D., BaHammam, A. y Pandi-Perumal, S. (2019). Physical activity and sleep quality in relation to mental health among college students. *Sleep and Breathing*, 23(2), 627-634. <http://doi.org/10.1007/s11325-019-01780-z>
- González-González, D., García-Herrera, D., Cabrera-Berrezueta, L., & Erazo-Álvarez, J. (2020). Herramientas tecnológicas aplicadas por los docentes durante la emergencia sanitaria COVID-19. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 5(1), 332-350. <http://doi.org/10.35381/r.k.v5i1.786>
- Guerra-Santiesteban, J. R., Gutiérrez Cruz, M., Zavala Plaza, M., Singre Álvarez, J., Goosdenovich Campoverde, D. y Romero Frómeta, E. (2017). Relación entre ansiedad y ejercicio físico. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, 36(2), 169-177.
- Haas, J., Baber, M., Byrom, N., Meade, L., Nouri, K. (2018). Changes in student physical health behaviour: an opportunity to turn the concept of a Healthy University into a reality. *Perspect Public Health*, 138(6), 316-324. <http://doi.org/10.1177/1757913918792580>
- Haller, H., Cramer, H., Lauche, R., Gass, F. y Dobos, G.J. (2014). La prevalencia y la carga del trastorno de ansiedad generalizada subumbral: una revisión sistemática. *BMC Psychiatry*, 14, 128.
- Kandola, A. y Stubbs, B. (2020). Exercise and Anxiety. *Advances in experimental medicine and biology*, 1228, 345–352. https://doi.org/10.1007/978-981-15-1792-1_23
- Kandola, A., Vancampfort, D., Herring, M., Rebar, A., Hallgren, M., Firth, J., y Stubbs, B. (2018). Moving to Beat Anxiety: Epidemiology and Therapeutic Issues with Physical Activity for Anxiety. *Current psychiatry reports*, 20(8), 63. <https://doi.org/10.1007/s11920-018-0923-x>
- LeBouthillier, D.M., Asmundson, G.J.G. The efficacy of aerobic exercise and resistance training as transdiagnostic interventions for anxiety-related disorders and constructs: a randomized controlled trial. *Journal Anxiety Disorder*, 52, 43–52. <https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2017.09.005>
- Olmedilla, A., Ortega, E. y Candel, N. (2010). Ansiedad, depresión y práctica de ejercicio físico en estudiantes universitarias. *Apunts Med Esport*, 45(167), 175-180. <https://doi.org/10.1016/j.apunts.2010.03.001>
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2013). *Plan de acción sobre salud mental 2013-2020*. https://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/es/

- Palacio-Ortiz, J.D., Londoño-Herrera, J.P., Nanclares-Márquez, A., Robledo-Rengifo, P. y Quintero-Cadavid, C.P (2020). Psychiatric disorders in children and adolescents during the COVID-19 pandemic. *Revista Colombiana de psiquiatría*, 49(4), 279-288. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2020.05.006>
- Paramio-Pérez, G. (2017). Beneficios psicológicos de la actividad física y el deporte. E-Motion: Revista De Educación, *Motricidad e Investigación*, (7), 1-2. <https://doi.org/10.33776/remo.v0i7.3133>
- Paricio-del-Castillo, R. y Pando-Velasco, M.F. (2020). Salud mental infanto-juvenil y pandemia de Covid-19 en España: cuestiones y retos. *Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil*, 37(2), 30-44. <https://doi.org/10.31766/revpsjj.v37n2a4>
- Pérez, M.A., Martín, A., Borda, M. y del Rio, C. (2003). Estrés y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace*, 67, 26-33.
- Petruzzello, S.J., Landers, D.M., Hatfield, B.D., Kubitz, K.A., Salazar, W. (1991) A meta-analysis on the anxiety-reducing effects of acute and chronic exercise. Outcomes and mechanisms. *Sports Medicine*, 11(3):143–82.
- Posada, J. (2013). La salud mental en Colombia. *Revista Biomedica*, 33(4).
- Sánchez-Boris, I. (2021). Impacto psicológico de la COVID-19 en niños y adolescentes. *MEDISAN*, 25(1), 123-141.
- Serrano, C., Rojas, A., Ruggero, C. y López M. (2015). Depresión y ansiedad desde los estudios de género en estudiantes universitarios. *Revista de Psicología de la UAEM*, 4(8), 99-114.
- Stonerock, G.L., Hoffman, B.M., Smith, P.J. y Blumenthal, J.A. (2015). El ejercicio como tratamiento para la ansiedad: revisión y análisis sistemáticos. *Annals of conductual medicine: una publicación de la Society of Behavioral Medicine*, 49 (4), 542–556. <https://doi.org/10.1007/s12160-014-9685-9>
- Stubbs, B., Koyanagi, A., Hallgren, M., Firth, J., Richards, J., Schuch, F., Rosenbaum, S., Mugisha, J., Veronese, N., Lahti, J. y Vancampfort, D. (2017). Physical activity and anxiety: A perspective from the World Health Survey. *Journal of affective disorders*, 208, 545–552. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.10.028>
- Teychenne, M., Costigan, S.A. y Parker, K. The association between sedentary behaviour and risk of anxiety: a systematic review. *BMC Public Health* 15, 513 (2015). <https://doi.org/10.1186/s12889-015-1843-x>

ESHPA
Education, Sport, Health
and Physical Activity

- Vallejo, A. P. y Zuleta, K. M. P. (2019). Depresión, Ansiedad y Actividad Física en Escolares: Estudio Comparado. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 52(3), 143–155. <https://doi.org/10.21865/RIDEP52.3.11>
- Viteri-Toro, M. y López-Bonilla, I. (2017). *La actividad física en el rendimiento académico de los niños de quinto, sexto y séptimo año en la escuela de educación básica Gregoire Girard* [Trabajo Fin de Grado, Universidad Técnica de Gambato].
- Wu, X., Tao, S., Zhang, Y., Zhang, S. y Tao, F. (2015). Low Physical Activity and High Screen Time Can Increase the Risks of Mental Health Problems and Poor Sleep Quality among Chinese College Students. *PLoS ONE*, 10(3), e0119607. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0119607>